

Bogotá 12 de marzo 2025

[B.FC. 1-025-08]**Asunto: ¿Cuál es la efectividad del colágeno para prevenir la caída del cabello?**

INTRODUCCIÓN

El colágeno es una proteína estructural fundamental para la salud de la piel, las articulaciones, los huesos y otros tejidos conectivos. Es responsable de mantener la estructura, elasticidad y firmeza de la piel (1). A partir de los 30 años, la producción de colágeno empieza a disminuir, resultando en la aparición de signos visibles de envejecimiento como líneas de expresión, flacidez y deshidratación de la piel. Esta disminución de colágeno también está relacionada con una menor capacidad de la piel para recuperarse de daños o lesiones (1,2).

Con el fin de revertir o contrarrestar estos efectos, se ha popularizado el consumo de suplementos con colágeno, especialmente con colágeno hidrolizado (CH). El CH es obtenido a partir de huesos y piel de animales, los cuales son sometidos a un proceso enzimático que lo descompone en péptidos (pequeñas porciones de proteína). El CH se digiere más rápido que la forma no hidrolizada, lo que favorece a su vez su paso al torrente sanguíneo luego de ser ingerido. Algunos estudios sugieren que el colágeno, en polvo o líquido, especialmente los péptidos de colágeno tienen una mejor absorción y puede ser utilizado más eficientemente por el cuerpo (2).

Debido a lo anterior, actualmente se ha impulsado el crecimiento del mercado de los nutraceuticos, especialmente los suplementos de colágeno. Estos se promocionan como productos capaces de mejorar la salud de la piel, el cabello y las articulaciones (3). Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, el uso de suplementos de colágeno sigue siendo controversial, principalmente debido a las dificultades que se presentan en la regulación de la calidad de los productos disponibles y la limitada evidencia científica que respalde sus beneficios. En esta comunicación describiremos los beneficios reportados del consumo de colágeno y así como la evidencia encontrada sobre su efecto en la caída del cabello.

CONTENIDO

Colágeno para músculos y articulaciones: ¿efectivo?

Uno de los usos más conocidos y populares del colágeno es con el fin de mejorar la salud de las articulaciones. Al estar compuestas principalmente por colágeno, se sugiere que su consumo podría tener un impacto positivo en la salud articular. Sin embargo, aunque algunos estudios han evaluado si la ingesta de CH puede aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad de las articulaciones, los

resultados aún no son concluyentes. Por ejemplo, estudios en humanos no han logrado demostrar estadísticamente que el CH, al estimular la regeneración del cartílago articular, contribuya a la mejoría de la movilidad y reducción del dolor en pacientes con osteoartritis (4). Por otro lado, el hallazgo en la reducción del dolor reportada por algunos estudios sobre CH puede no ser de relevancia para los pacientes, ya que en promedio es de -0,58 en la Escala Visual Análoga (EVA), la cual tiene valores entre 0 y 100. (5). Es por eso por lo que los investigadores sugieren realizar más estudios clínicos, con mejores diseños para confirmar estos efectos a largo plazo y evaluar su seguridad.

De otro lado, el colágeno ha demostrado resultados positivos en atletas, particularmente en aquellos que enfrentan dolor relacionado con la actividad física. Se observó que, en promedio, los atletas que tomaban colágeno lograban un alivio en su dolor superior al logrado por aquellos que tomaban placebo (6). Por su parte, el efecto del CH en el desarrollo de la fuerza muscular en deportistas aún requiere investigaciones que confirmen su efecto en el largo plazo. Al respecto, un pequeño estudio de tres semanas de duración encontró que la suplementación con CH enriquecido con vitamina C, mantiene la capacidad de generar fuerza explosiva en atletas que realizan entrenamiento de alto impacto y sentadillas. Esto sugiere que la combinación CH y vitamina C podría ayudar en el fortalecimiento muscular cuando se combina con un programa de entrenamiento de fuerza (7). Sin embargo, es importante aclarar que estos beneficios podrían no aplicarse a personas que no siguen un régimen de actividad física regular e intenso, como los atletas. La efectividad del colágeno en personas sedentarias debe ser investigada más a fondo.

Colágeno para el cabello: que se sabe hasta el momento.

Por otra parte, en cuanto al efecto del colágeno sobre el cabello, se han realizado estudios en animales que sugieren que los péptidos de colágeno podrían tener un impacto positivo en la salud capilar. En un estudio con ratones de laboratorio, se observó que los péptidos de colágeno promovían la proliferación de células papilares dérmicas humanas, lo que indicaba un posible efecto positivo en el crecimiento del cabello y una mejoría en su grosor y densidad (8). Sin embargo, sin estudios que confirmen estos resultados en humanos, no se puede afirmar aún el efecto real en la salud capilar. Debido a lo anterior, se requiere más investigación para confirmar estos efectos y determinar si el colágeno tiene un impacto directo en el crecimiento del cabello, ya que los datos disponibles son preliminares.

Colágeno para la piel

Agregado a lo anterior, el colágeno ha sido ampliamente estudiado para tratar de identificar su efecto sobre la piel; por lo pronto, evidencia sugiere que la suplementación con CH podría mejorar moderadamente su elasticidad e hidratación. Si bien múltiples estudios han encontrado resultados

a favor y en contra del CH, cuando se combinan estos en un metaanálisis - 19 estudios con un total de 1125 participantes- se encontró que la suplementación con colágeno durante 90 días mejoró levemente la hidratación de la piel, su elasticidad y redujo la aparición de arrugas en comparación con quienes usaron placebo. (9). Por su parte, un estudio reciente sugiere que una preparación específica de colágeno (biopéptidos activos) contribuye a la salud de la piel, al lograr un aumento en la densidad del colágeno dérmico, lo que contribuiría a una piel más firme y resistente (10). En todo caso, los investigadores advierten que la evidencia sobre el CH y otros productos promocionados para tratar los signos del envejecimiento en la piel tienen evidencia limitada. Esto se debe a que los estudios en su mayoría son pequeños y de corta duración; además, incluyen principalmente mujeres y la medición de los resultados no es confiable, ya que se hace de forma muy variada, e incluso, sin considerar si el beneficio es relevante para el paciente (11).

Consideraciones al momento de tomar colágeno:

Aunque varios estudios han reportado los beneficios del colágeno, aun no es claro cuál es la fuente de mejor calidad. El colágeno se comercializa en diferentes presentaciones como hidrolizado, en péptidos o intacto, y cada presentación tiene características y beneficios reportados diferentes. La forma hidrolizada de colágeno es la más comúnmente utilizada en los suplementos debido a su mejor absorción por el cuerpo. Sin embargo, la fuente de colágeno puede variar, siendo comúnmente obtenido de huesos y piel de animales o de pescados. En cuanto a la forma de dosificación, los productos en polvo o líquidos son generalmente mejor absorbidos en comparación con las cápsulas (12, 13). A pesar de la información disponible, actualmente no existe evidencia contundente sobre cuál es la mejor fuente o presentación del colágeno.

Si bien el colágeno es generalmente considerado seguro, algunos usuarios pueden experimentar efectos secundarios leves, como alteraciones gastrointestinales (distensión abdominal, diarrea o malestar estomacal). También se han reportado casos de migrañas y reacciones alérgicas, aunque estos son poco frecuentes. Es fundamental que las personas con alergias a productos marinos o de origen animal consulten con un médico antes de considerar el consumo de colágeno, ya que algunos suplementos provienen de fuentes animales, podrían causar reacciones adversas (13).

Actualmente, la comercialización de suplementos de colágeno ha aumentado considerablemente. En Colombia se pueden encontrar en el mercado más de 200 productos de CH (14). Sin embargo, muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario o no tienen respaldo científico que sustente sus afirmaciones, especialmente en lo que respecta a beneficios capilares. Según la normativa vigente en Colombia, la Resolución 5109 de 2005 y el Decreto 3249 de 2006, se prohíbe hacer declaraciones terapéuticas o preventivas sobre la caída del cabello en

suplementos dietarios. La única afirmación permitida sobre el colágeno hidrolizado es su contribución a la nutrición del cartílago de las articulaciones (15). Esto resalta la importancia de evitar la comercialización fraudulenta de productos que prometen beneficios no respaldados por estudios científicos adecuados.

Agregado a lo anterior, el INVIMA ha emitido varias alertas sanitarias informando sobre la comercialización fraudulenta de suplementos de colágeno, estas se presentan a continuación:

Tabla. Alertas sanitarias colágeno.

Fecha de Emisión	Producto	Descripción de la Alerta	Referencia
Noviembre 2021	Productos Flex-Ray	Varios productos Flex-Ray, incluido un colágeno hidrolizado líquido sin registro sanitario. Producto fraudulento con comercialización ilegal.	Alerta No. 293-2021
Marzo 2022	NOVA FOR-NOVA COLLAGEN-NOVA FIB	Producto con registro sanitario vigente, pero su promoción para el manejo del dolor articular infringe la legislación sanitaria vigente. No se deben atribuir propiedades terapéuticas a alimentos.	Alerta No. 017-2022
Agosto 2023	Suplemento Dietario Colágeno 500 mg Cápsulas Blandas	Aunque tiene registro sanitario, se alerta sobre la falsificación de dos lotes. Su comercialización es ilegal y no hay garantías de calidad, seguridad ni eficacia.	Alerta No. 048-2023
Octubre 2023	Productos Sanjeevinis	Colágeno hidrolizado de la marca Sanjeevinis sin registro sanitario INVIMA. Se alerta sobre los riesgos de comercialización ilegal sin garantías de calidad, seguridad ni eficacia.	Alerta No. 371-2023
Diciembre 2023	Colágeno Hidrolizado Polvo	Producto sin registro sanitario INVIMA, lo que lo hace ilegal para su comercialización en Colombia. No se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia.	Alerta No. 404-2023
Noviembre 2024	Productos Naturmed	Varios productos de la marca Naturmed, incluyendo colágeno hidrolizado, sin registro sanitario INVIMA. Se advierte de efectos adversos como reacciones de	Alerta No. 373-2024

		hipersensibilidad, toxicidad hepática, enfermedades cardiovasculares, etc.	
Enero 2025	Rosa Hair Colágeno Hidrolizado Gomas	Producto sin registro sanitario INVIMA. Se advierten riesgos de efectos adversos como problemas digestivos, palpitaciones, nerviosismo, entre otros. El producto no tiene relación con el crecimiento capilar.	Alerta No. 025-2025

RECOMENDACIONES

- Abstenerse de usar colágeno para fines cuya efectividad no esté respaldada por evidencia científica sólida.
- Incluir en la dieta alimentos ricos en colágeno, como caldo de huesos, pescado o carne, y aquellos que favorezcan su producción, como los que contienen vitamina C, zinc y cobre.
- Antes de iniciar suplementos dietarios, es recomendable consultar con un médico, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes.
- Evitar la compra de productos no certificados y verificar siempre los registros sanitarios antes de adquirir suplementos de colágeno.
- Las personas con alergias a los productos animales deben evitar los suplementos de colágeno derivados de fuentes bovinas o porcinas.
- Aunque existen estudios preliminares que sugieren que el colágeno podría influir positivamente en la salud capilar, aún no hay suficiente evidencia científica para respaldar su efectividad en el tratamiento de la caída del cabello.

CONCLUSIÓN

El CH es un suplemento dietario con potenciales efectos en áreas como la salud articular y la apariencia de la piel. Sin embargo, es importante resaltar que no ha evidencia contundente sobre muchos de los efectos que se le atribuyen en la comercialización. Para el cabello, aunque los estudios iniciales son interesantes, no hay evidencia en humanos, y se necesita más investigación. Los datos en animales no se pueden extrapolar directamente a los humanos, y muchos de los productos en el mercado carecen de la evidencia científica necesaria para respaldar sus afirmaciones. Es importante ser cauteloso al utilizar suplementos de colágeno y siempre buscar fuentes de información confiables y respaldadas por la ciencia.

REFERENCIAS

1. Choi FD, Sung CT, Juhasz ML, Mesinkovsk NA. Oral Collagen Supplementation: A Systematic Review of Dermatological Applications. *J Drugs Dermatol*. 2019 Jan 1;18(1):9-16. PMID: 30681787.
2. Barati M, Jabbari M, Navekar R, Farahmand F, Zeinalian R, Salehi-Sahlabadi A, Abbaszadeh N, Mokari-Yamchi A, Davoodi SH. Collagen supplementation for skin health: A mechanistic systematic review. *J Cosmet Dermatol*. 2020 Nov;19(11):2820-2829. doi: 10.1111/jocd.13435. Epub 2020 May 21. PMID: 32436266.
3. Rustad AM, Nickles MA, McKenney JE, Bilimoria SN, Lio PA. Myths and media in oral collagen supplementation for the skin, nails, and hair: A review. *J Cosmet Dermatol*. 2022 Feb;21(2):438-443. doi: 10.1111/jocd.14567. Epub 2021 Oct 25. PMID: 34694676.
4. Bello AE, Oesser S. Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders: a review of the literature. *Curr Med Res Opin*. 2006 Nov;22(11):2221-2232. doi: 10.1185/030079906X148373. PMID: 17076983.
5. Lin CR, Tsai SHL, Huang KY, Tsai PA, Chou H, Chang SH. Analgesic efficacy of collagen peptide in knee osteoarthritis: A meta-analysis of randomized controlled trials. *J Orthop Surg Res*. 2023 Sep 16;18(1):694. doi: 10.1186/s13018-023-04182-w. PMID: 37717022; PMCID: PMC10505327.
6. Zdzieblik D, Oesser S, Gollhofer A, König D. Improvement of activity-related knee joint discomfort following supplementation of specific collagen peptides. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2017 Jun;42(6):588-595. doi: 10.1139/apnm-2016-0390. Epub 2017 Jan 24. PMID: 28177710.
7. Lis DM, Jordan M, Lipuma T, Smith T, Schaal K, Baar K. Collagen and vitamin C supplementation increases lower limb rate of force development. *Int J Sport Nutr Exerc Metab*. 2022 Mar 1;32(2):65-73. doi: 10.1123/ijsnem.2020-0313. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34808597.
8. Lee JO, Kim Y, Lee JM, Suk JM, Jung I, Choi SY, Kim BJ. AP collagen peptides (APCPs) promote hair growth by activating the GSK-3 β / β -catenin pathway and improve hair condition. *Exp Dermatol*. 2024 Jul;33(7):e15137.
9. de Miranda RB, Weimer P, Rossi RC. Effects of hydrolyzed collagen supplementation on skin aging: a systematic review and meta-analysis. *Int J Dermatol*. 2021 Dec;60(12):1449-1461. doi: 10.1111/ijd.15518. Epub 2021 Mar 20. PMID: 33742704.
10. Lee M, Kim E, Ahn H, Son S, Lee H. Oral intake of collagen peptide NS improves hydration, elasticity, desquamation, and wrinkling in human skin: a randomized, double-blinded, placebo-controlled study. *Food Funct*. 2023 Apr 3;14(7):3196-3207. doi: 10.1039/d2fo02958h. PMID: 36916504.
11. Morgado-Carrasco D, Gil-Lianes J, Jourdain E, Piquero-Casals J. Oral supplementation and systemic drugs for skin aging: A narrative review. *Actas Dermosifiliogr*. 2023 Feb;114(2):114-124. doi: 10.1016/j.ad.2022.09.014. Epub 2022 Oct 4. PMID: 36206809.

12. Avila Rodríguez MI, Rodríguez Barroso LG, Sánchez ML. Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications. *J Cosmet Dermatol*. 2018 Feb;17(1):20-26. doi: 10.1111/jocd.12450. Epub 2017 Nov 16. PMID: 29144022.
13. Musayeva F, Özcan S, Kaynak MS. A review on collagen as a food supplement. *J Pharm Technol*. 2022 Nov 7; [e-ISSN: 2717-7904]. DOI: 10.37662/jpt.2022.1012432.
14. INVIMA. (s.f.). *Consulta de Registros Sanitarios*. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
15. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (Agosto 2023). *Declaraciones de propiedades aceptadas para suplementos dietarios*. [https://www.invima.gov.co/sites/default/files/medicamentos-productos-biologicos/PROCLAMAS%20APROBADAS%20POR%20LA%20SEPFSD%20agost%202023%20publicar%20\(1\)Excel%20\(1\).pdf](https://www.invima.gov.co/sites/default/files/medicamentos-productos-biologicos/PROCLAMAS%20APROBADAS%20POR%20LA%20SEPFSD%20agost%202023%20publicar%20(1)Excel%20(1).pdf)